

FATORES QUE INTERFEREM NA REALIZAÇÃO EFETIVA DO EXAME DE PCCU EM MULHERES ALVO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 119 FEV/23 / 07/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7616612

Vitória de Melo Pontes¹

Pedro Henrique Sales de Oliveira²

Jessica Kenha Rodrigues Pereira¹

William Silva Martins²

Diego dos Santos Silva²

Isa Gabrielle Jesus Mendes Moura Medeiros²

Afonso José Damásio da Silva Filho³

Valdemilson Vieira Paiva¹

Maria de Fátima Fontenele Rocha¹

Taires Souza do Nascimento¹

Alecia Vitória Serra Nunes¹

Iolene Alves Silva de Araujo⁶

Janete Ferreira de Moura Freitas¹

Cristina Tainara Silva Lima¹

Breno dos Santos Rodrigues⁸

José Petkovic Pereira de Azevedo⁷

Milena Costa Vasconcelos⁵

Gabriela Santos de Sousa⁵

Karla Cristina Keler de Lima¹

Taina Hansen Silva dos Santos¹

RESUMO:

O câncer do colo do útero é uma neoplasia causada pela infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV- 16 e 18), onde a prevenção secundária se dá pelo exame preventivo (PCCU) rastreando lesões no colo do útero e encontra-se disponível de forma gratuita pelo SUS em todas as unidades básicas de saúde. Objetivo: Identificar os fatores que interferem na realização efetiva do exame de PCCU em mulheres alvo. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo de traço retrospectivo de literatura utilizando a base de dados Scielo – Scientific Electronic, Google Acadêmico e BVS – Biblioteca Virtual em Saúde. Incluíram-se artigos originais, na íntegra e publicados no período de 2010-2023, no idioma português. Resultados: Foi realizado um estudo minucioso de cada artigo, ao todo 61, desses em questão 35 foram considerados e 26 excluídos por não obedecerem aos critérios de inclusão. Foram retirados dois motivos de cada artigo que interferem na realização efetiva do exame que são: falta de tempo, medo e vergonha; não entendem o exame, falta de interesse; não refere sinais e sintomas e demora dos resultados. Conclusão: Conclui-se que é crucial a intensificação de programas educacionais que possam sanar as dúvidas e minimizar as problemáticas elencadas concomitantes a uma participação ativa do público alvo através de ações que possam abranger o máximo de pessoas, por meio da utilização dos recursos midiáticos a fim de incitar o conhecimento sobre o assunto e estimular a realização do PCCU no público alvo, assim diminuindo seus medos e sanando suas dúvidas sobre o exame.

Palavras-Chave: Papanicolau; Realização; Saúde da mulher.

INTRODUÇÃO

Segundo (Santos et al., 2021), o câncer de colo de útero é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, como o Brasil. É considerado o terceiro

tipo de câncer mais incidente entre as mulheres possuindo como principal causa à infecção persistente pelo papiloma vírus humano (HPV-16 e 18), transmitido, principalmente, por via sexual; estima-se que no ano de 2023 haja uma média de 17.010 novos casos. Apesar de muito frequente, a maioria dos casos não cursa como uma doença típica, e sim, por alterações celulares presentes na região da endocérvice e/ou ectocérvice resultando no câncer de colo de útero (INCA, 2022).

Consideram-se como métodos de prevenção primária o uso do preservativo associado a uma educação em saúde e a utilização da vacina contra as formas ativas do HPV, embora esta por sua vez, ainda apresente falhas sobre cobertura vacinal. Já como método de prevenção secundária há a realização do exame preventivo que identifica alterações no colo de útero (PCCU). O público alvo para a realização deste exame são mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos que já tiveram contato sexual e o período estabelecido é de que seja feito a cada três anos, isso se as duas últimas análises no intervalo de um ano estiverem sem alterações (SANTOS et al., 2021; INCA, 2022).

O câncer do colo de útero é uma neoplasia com alta taxa de regressão espontânea se diagnosticada e tratada de forma precoce (MEDEIROS et al., 2021). Existem alguns fatores importantes que determinam o desenvolvimento das lesões no colo do útero, como por exemplo, início precoce das relações sexuais, número elevado de filhos, recidivas de infecções ginecológicas, imunossupressão, higiene inadequada e o contato com o vírus HPV. Nesse sentido, o rastreamento e a detecção precoce das lesões no colo do útero dão-se, fidedignamente, através do exame preventivo. (SANTOS et al., 2021).

O SUS garante a realização gratuita do exame preventivo nas Unidades Básicas de Saúde. Logo, torna-se relevante a participação efetiva da Estratégia de Saúde da Família-ESF como um mediador do contato entre a população e a Atenção Primária a Saúde -APS, a fim de garantir apropriadamente a realização do exame preventivo, bem como solidificar uma educação em saúde de qualidade para a população alvo das condutas realizadas (SILVA et al., 2021).

Apesar dos esforços realizados pela ESF, para garantir uma cobertura preventiva ampla e eficiente, a fim de reduzir os números de mulheres com CCU, ainda se encontra uma resistência por parte das mulheres, principalmente para a realização do exame preventivo do colo de útero (PCCU). Os profissionais de saúde, tem a missão de oferecer uma educação continuada para o público alvo sobre as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, e ainda, desconstruir os mitos e preconceitos a respeito do câncer de colo de útero (SANTOS et al., 2021; CARVALHO, 2014; DA COSTA, 2017).

Diante do exposto, este artigo tem por finalidade ressaltar sobre fatores que interferem na realização efetiva do exame de PCCU em mulheres alvo nesta revisão bibliográfica. Logo, através de uma investigação minuciosa, foi possível destacar as principais motivações que implicam na resistência por parte das mulheres, na realização do exame preventivo do câncer de colo do útero na atenção primária à saúde sendo falta de tempo, não entenderem o exame, medo e vergonha foram os fatores os que predominaram.

METODOLOGIA

De acordo com Severino (2012), o levantamento bibliográfico é toda a análise de publicações feitas em revistas, livros e impressas escritas que evidencia para o pesquisador registros já publicados e descritos por outros investigadores nos quais, seus estudos se tornam fontes de contribuições a serem fornecidas para as demais pesquisas científicas realizadas pelas futuras gerações. Logo, o estudo em questão é do tipo revisão de literatura de traço retrospectivo constituído de artigos científicos elegíveis encontrados nas bases de dados Scielo – Scientific Electronic, Google Acadêmico e BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, aplicando uma leitura minuciosa dos artigos, por meio dos seguintes descritores: Papanicolau, saúde da mulher e realização. Foram considerados estudos publicados entre os anos de 2010 a 2023 em português, revistas indexadas, disponíveis online que denotavam sobre os descritores citados em suas pesquisas sendo excluídos artigos repetidos, artigos não originais e/ou que não continham dados suficientes para a construção do trabalho e artigos que não se adequassem aos critérios de inclusão. Primeiramente foram selecionados 61

artigos de acordo com o cruzamento dos descritores apresentados, sendo o Google Acadêmico com o maior número de resultados: 51 ou 83,6% dos dados, sendo que apenas 28 deles ou 45,9% obedeceram aos critérios de inclusão, assim na base de dados do Scielo obtiveram 3 artigos ou 4,9% dos artigos sendo que apenas 2 ou 3,2% atenderam com os critérios de inclusão e por fim, a plataforma BVS que obteve 7 artigos sendo considerado apenas 1 ou 1,6% dos artigos. Concluindo, apenas 28 artigos foram utilizados para esse estudo.

RESULTADOS

Figura 1.1: Fluxograma para identificação, avaliação, coleta e análise dos estudos inclusos na revisão baseada nas bases de dados Google Acadêmico, Scielo e BVS.

Tabela 1.1 Resultados dos estudos inclusos na revisão de literatura

Foi realizado um estudo minucioso de cada artigo, apontando dois principais motivos evidenciados de cada investigação que se revelaram ser os alguns fatores que interferem na realização efetiva do exame de PCCU em mulheres alvo, logo após foi feito o fichamento de maneira organizacional classificando-se nas seguintes causas: Falta de tempo; Medo e vergonha; Não entendem o exame, Falta de interesse; Não referem sinais e sintomas e Demora dos resultados, e por fim, os dados foram inseridos no Excel e transformados em um gráfico de coluna agrupado mostrado a seguir.

Fonte: Autora PONTES, V. M

	Título	Ano	Autor	Método	Resultado
1	Papanicolaou: por que mulheres não retornam para receber resultado do exame?	2014	Lopes et al	Descritivo qualitativo	Falta de tempo e demora da chegada dos resultados
2	Exame colposcópico (papanicolaou): o conhecimento das mulheres sobre o preventivo	2016	Alves et al	Revisão de literatura	Medo/vergonha e não entendem o exame

	no combate do câncer de colo do útero				
3	A atuação do enfermeiro da estratégia saúde da família na prevenção do câncer de colo de útero	2014	Ramos et al	Descritivo e exploratóri o	Medo/verg onha e falta de interesse
4	Avaliação do conhecime nto de mulheres da cidade de anápolis/g oiás sobre o exame de papanicola u.	2015	Alves et al	Descritivo e quantitativ o	Não entendem o exame e falta de interesse

5	Exame papanicola u: percepção das mulheres sobre os motivos que influenciam a sua não realização	2019	Silva et al	Descritivo qualitativo	Não entendem o exame e falta de tempo
6	Prevenção do câncer de colo uterino: um enfoque a não adesão	2013	Silva et al	Descritivo qualitativo	Medo/vergonha e não entendem o exame
7	Frequência e fatores associados à adesão ao exame citopatológico periódico do colo uterino	2016	Fonseca et al	Descritivo quantitativo	Não referem sinais e sintomas e falta de interesse

8	Adesão das mulheres ao exame preventivo de câncer de colo de útero: um ensaio comunitário	2016	Oliveira et al	Descritivo qualitativo	Medo/vergonha e falta de tempo
9	A percepção de mulheres diante da prevenção do câncer de colo de útero e a realização do exame Papanicolaú	2021	Silva et al	Revisão de literatura	Medo/vergonha e não entendem o exame
10	Conhecimento das mulheres e fatores da não adesão acerca do exame	2018	Dantas et al	Descritivo e exploratório	Não entendem o exame e não refere sinais e sintomas

	papanicola u				
11	Conhecimento das mulheres acerca do exame preventivo do câncer de colo de útero	2021	Rezende et al	Transversal quanliquat itativo	Não entendem o exame e falta de tempo
12	Motivos de não comparecimento para o exame de prevenção de câncer de colo do útero	2022	Rodrigues et al	Descritivo e exploratório	Medo/vergonha e falta de tempo
13	Fatores relacionados a não adesão à realização do exame de Papanicola u	2015	Silva et al	Descritiva, retrospectiva e transversal	Falta de tempo e medo/vergonha
14	O não compareci	2012	Marcele et al	Qualitativa exploratório	Medo/vergonha e

	<p>mento ao exame preventivo do câncer de colo uterino: razões declaradas e sentiment os envolvidos</p>			a	<p>falta de interesse</p>
15	<p>Prevenção do câncer de colo uterino ·motivos que influencia m a não realização do exame de papanicola ou·</p>	2015	Santos & Varela	Revisão de literatura	<p>Não entendem o exame e falta de tempo</p>
16	<p>Principais dificuldade s para a realização do exame papanicola u em mulheres</p>	2020	Cardoso et al	Descritivo qualitativo	<p>Falta de tempo e demora da chegada dos resultados</p>

	<p>atendidas em uma unidade básica de saúde no bairro Jaderlândia, Ananindeua, estado do Pará</p>				
17	<p>Fatores que influenciam a não realização do exame de Papanicolaou e o impacto de ações educativas</p>	2016	Azevedo et al	<p>Descritivo e quantitativa</p>	<p>Medo/vergonha e falta de tempo</p>
18	<p>Epidemiologia e impacto econômico do câncer de colo de útero no Estado de Roraima: a</p>	2010	Fonseca et al	<p>Descritivo e retrospectivo</p>	<p>Medo/vergonha e não entendem o exame</p>

	perspectiva do SUS Epidemiology and economic impact of cervical cancer				
19	A percepção da vulnerabilidade entre mulheres com diagnóstico avançado do câncer do colo do útero	2011	Pimentel et al	Descritivo e exploratório	Medo/vergonha e falta de tempo
20	Desafios à organização de programa de rastreamento do câncer do colo do útero em	2012	Corrêa, Villela e Almeida	Descritivo e quantitativo	Não entendem o exame e falta de interesse

	manaus- am				
21	Itinerário Terapêutic o de Mulheres com Câncer do Colo do Útero: uma Abordage m Focada na Prevenção	2011	Ribeiro, Santos & Teixeira	Descritivo qualitativo	Não entendem o exame e não referem sinais e sintomas
22	Rastreame nto oportunisti co versus perdas de oportunida de: não realização do exame de Papanicola ou entre mulheres que frequentar am o pré-natal	2016	Ribeiro et al	Quantitativ o transversal	Medo/verg onha e não referem sinais e sintomas

23	Fatores Relacionados à Adesão ao Exame de Papanicolaou entre as Mulheres de 18 a 59 anos	2015	Almeida et al	Descritivo quantitativo	Não entendem o exame e falta de tempo
24	Papanicolaou: diagnóstico precoce ou prevenção do câncer cervical uterino?	2013	Santos & Sousa	Revisão qualitativa	Medo/vergonha e não entendem o exame
25	Exame citopatológico do colo do útero em gestantes: uma revisão integrativa	2020	Guimarães, Sousa & Guimarães		Medo/vergonha e não entendem o exame
26	Barreiras a realização periódica	2012	Diógenes	Descritivo qualitativo	Falta de tempo e não

	do papanicola ou: estudo com mulheres de uma cidade do nordeste do brasil				referem sinais e sintomas
27	Fatores que interferem na adesão das usuárias ao exame colpocitológico no âmbito da APS	2022	Silva & Couto	Descritivo qualitativo	Medo/vergonha e não entendem o exame
28	Fatores relacionados a não adesão ao exame citopatológico em mulheres na melhor idade: uma revisão sistemática	2020	Silva et al	Revisão sistemática com metanálise	Medo/vergonha e demora do resultado

Foi evidenciado por meio desta pesquisa que são vários os motivos que interferem na realização efetiva do exame Papanicolau (PCCU) em mulheres alvo, levando em consideração primeiramente ao grau de escolaridade das pacientes que interferem diretamente com a não conscientização sobre a importância do exame e concomitantemente com não saber de fato para que o exame realmente serve, sendo que em alguns estudos revelaram que as pacientes relatam ser por higiene íntima, imunidade baixa, infecções por bactérias e infecção pelo HPV. Além disso, o medo demonstrado ao realizar o PCCU também se mostra um empecilho para efetivar o exame (DUARTE et al., 2015).

Ademais, a primeira problemática a ser revolvida seria justamente sanar as dúvidas das mulheres sobre o exame, pois isso afeta diretamente a discrepância da gravidade das consequências que podem surgir se o mesmo não for realizado, já que as mulheres não entendem integralmente do que se trata o PCCU. De acordo com um estudo bibliográfico realizado, *“73% das mulheres constam que o conhecimento em relação verdadeiro sentido do exame citopatológico é inadequado, apenas 27% foi considerado como conhecimento adequado”*, sendo que mais da metade dessas mulheres sentem desconfortos além de medo, como por exemplo, vergonha durante a realização do exame (ALVES et al., 2015).

Destarte, muitas mulheres relatam que seria mais conveniente escolher as profissionais femininas para realizarem seu exame já que se sentem vergonhosas ao estarem despidas na frente de um homem que não seja seu conjugue. Nesse caso, as mulheres se recusam a fazer o PCCU com homens pois às deixavam retraídas, não sendo uma barreira apenas para garantir uma realização efetiva do exame, mas também coloca em risco a saúde das mulheres, uma vez que, no futuro apenas buscam atendimento quando apresentam sinais e sintomas

anormais, além de preferirem fazer com profissionais que elas tenham proximidade, por conta do receio de divulgarem informações pessoais de sua consulta (SILVA et al.,2013).

Apesar de tudo, barreiras organizacionais de serviços, como o difícil acesso para marcar o exame nos locais em que mais teriam alcance facilitado, grande tempo de espera para o atendimento esperado. (SILVA, et al.,2021). Além do que, a distância entre a rede de serviços e suas residências, associado a falta de tempo ao passo que, as mesmas relatam que os horários de atendimento são inacessíveis devido ao trabalho e a correria do dia a dia. (AZEVEDO et al.,2016).

Outrossim, a ausência de sintomas entre as mulheres é outro estigma a ser combatido, uma vez que, algumas mulheres achavam desnecessário a realização do exame pois, não apresentavam quaisquer sinais e sintomas de alterações fisiológicas (SILVA et al., 2019). Dito isso, muitas mulheres compartilham informações erradas frente a procura dos serviços, referindo ser necessário a busca dos exames apenas quando estão a frente de sinais e sintomas, observando-se que elas de fato reconhecem que tem importância diagnóstica, mas não discernem de sua particularidade de rastreamento que é necessário ser realizado até mesmo por mulheres assintomáticas (REZENDE et al., 2021).

Há também a demora do retorno dos resultados dos exames e por conseguinte, muitas mulheres não somente adiam a realização do PCCU, como também não o fazem. Essa falha induz as mulheres a não descreditarem na responsabilidade da Unidade Básica de Saúde, visto que traz sérios transtornos, assim como a ansiedade por exemplo, é um dos resultados emocionais causados pela incerteza dos resultados, já que as mesmas acham que podem portar algo grave, dessa maneira ocasionando também perda de tempo na realização do exame e desvantagens financeiras por causa das idas e vindas na tentativa de receber os resultados (CARDOSO et al., 2020).

Além dos fatores supracitados, a realidade das unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família é a falta de material disponível para a coleta colpocitológica, levando a mulher muitas vezes a desistir de realizar o exame.

Diante do exposto, por conta dessa ausência de itens a mulher acaba tendo que por outra vez, remarcar a consulta e passar por todas as barreiras organizacionais já citadas, a exemplo disso, quando a consulta é marcada no horário de trabalho da paciente. (Diógenes et al., 2011). A escassez de materiais para a coleta é uma barreira de acesso, em virtude que a falta de materiais básicos como luvas, espelho vaginal descartável, fixador e dentre outros levando-a passar por aborrecimentos, e futuramente o que era pra ser deixado para depois, acaba não sendo realizado (Silva & Couto., 2022).

CONCLUSÃO

Foram salientados os principais motivos que interferem na realização do exame de Papanicolau em mulheres, envolvendo diferentes barreiras a serem combatidas que dificultam e entram a fixação de ações eficazes que possam alcançar o público alvo. De acordo com este estudo, foram demonstrados os principais motivos das mulheres não aderirem ao exame, fatores como falta de tempo, medo, vergonha, não entender o exame, falta de interesse, não sentir necessidade de fazer porque não referem sinais sintomas além, da demora dos resultados que acabaram sendo os obstáculos que se estenderam ao longo da pesquisa realizada.

Logo, urge que os programas educativos em saúde sejam intensificados para que as mulheres alvo possam ter mais acesso sobre informações básicas sobre o PCCU, a exemplo disso, como ele funciona, o que diagnostica, a importância de ser realizado na ausência de sinais e sintomas, sua relação com o Papiloma Virus Humano, (HPV), que é um problema de saúde pública que pode ser evitado justamente por meio dessas estratégias educativas direcionadas a todas as mulheres. Essas estratégias por sua vez, podem ser realizadas antes de tudo pelos próprios profissionais da saúde que mais tem contato com o público alvo, assim concomitantemente ratificando a importância de cuidarem de si mesmas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. LOPES, Juliana Stefane Oliveira et al. Papanicolaou: por que mulheres não retornam para receber resultado do exame?. **Revista Diálogos Acadêmicos**, v. 3,

n. 1, 2015.

2. ALVES, Julyane et al. Exame colpocitológico (papanicolau): O conhecimento das mulheres sobre o preventivo no combate do câncer de colo do útero. **Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos**, v. 9, n. 2, 2016.

3. RAMOS, Andressa Lima et al. A atuação do enfermeiro da estratégia saúde da família na prevenção do câncer de colo de útero. **SANARE-Revista de Políticas Públicas**, v. 13, n. 1, 2014.

4. MATIAS, Lígia Nara Alves et al. Avaliação do conhecimento de mulheres da cidade de Anápolis/GO sobre o exame de Papanicolau. **Revista Cereus**, v. 7, n. 3, p. 98-118, 2015.

5. SILVA, Iara Damascena et al. Exame papanicolau: percepção das mulheres sobre os motivos que influenciam a sua não realização. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 34, p. e1125-e1125, 2019.

6. SILVA, Jéssica Kelly Souza et al. Prevention of cervical cancer: an approach to non-adherence/Prevenção do câncer de colo uterino: um enfoque à não adesão. **Revista de Enfermagem da UFPI**, v. 2, n. 3, p. 53-9, 2013.

7. FONSECA, Márcia Regina Campos Costa et al. Frequência e fatores associados à adesão ao exame citopatológico periódico do colo uterino. **Revista Saúde-UNG-Ser**, v. 10, n. 1-2, p. 36-46, 2016.

8. OLIVEIRA, Pamela Scarlatt Durães et al. Adesão das mulheres ao exame preventivo de câncer de colo de útero: um ensaio comunitário. **Revista de Enfermagem UFPE on-line**, v. 10, n. 2, p. 442-8, 2016.

9. SILVA, João Felipe Tinto et al. A percepção de mulheres diante da prevenção do câncer de colo de útero e a realização do exame Papanicolau. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e368101220525-e368101220525, 2021.

10. DANTAS¹, Paula Viviany Jales et al. Conhecimento das mulheres e fatores da não adesão acerca do exame papanicolau. 2018.
11. REZENDE, Meury Amorim et al. Conhecimento das mulheres acerca do exame preventivo do câncer de colo de útero. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. e598101523635-e598101523635, 2021.
12. RODRIGUES, Fabricia Emanuelle Marques et al. Motivos de não comparecimento para o exame de prevenção de câncer de colo do útero. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e192111435424-e192111435424, 2022.
13. FERRARI, Rosangela Aparecida Pimenta et al. Fatores relacionados a não adesão à realização do exame de Papanicolau. **Rev Rene**, v. 16, n. 4, p. 532-539, 2015.
14. PERETTO, Marcele; DREHMER, Luciana Balestrin Redivo; BELLO, Heloísa Maria Reckziegel. O não comparecimento ao exame preventivo do câncer de colo uterino: razões declaradas e sentimentos envolvidos. **Cogitare Enfermagem**, v. 17, n. 1, p. 29-36, 2012.
15. SANTOS, Anna Cecília Soares; DA SILVA VARELA, Claudete Dantas. Prevenção do câncer de colo uterino: motivos que influenciam a não realização do exame de papanicolaou. **Revista Enfermagem Contemporânea**, v. 4, n. 2, 2015.
16. DA ROCHA CARDOSO, Brenda Crystine et al. Principais dificuldades para a realização do exame papanicolau em mulheres atendidas em uma unidade básica de saúde no bairro Jaderlândia, Ananindeua, estado do Pará. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 16007-16022, 2020.
17. AZEVEDO, A. G. et al. Fatores que influenciam a não realização do exame de Papanicolaou e o impacto de ações educativas. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, v. 48, n. 3, p. 253-257, 2016.

18. FONSECA, Allex Jardim da et al. Epidemiologia e impacto econômico do câncer de colo de útero no Estado de Roraima: a perspectiva do SUS. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 32, p. 386-392, 2010.
19. PIMENTEL, Angela Vieira et al. Percepção da vulnerabilidade entre mulheres com diagnóstico avançado do câncer do colo do útero. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 20, p. 255-262, 2011.
20. CORRÊA, Dina Albuquerque Duarte; VILLELA, Wilza Vieira; ALMEIDA, Ana Maria de. Desafios à organização de programa de rastreamento do câncer do colo do útero em Manaus-AM. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 21, p. 395-400, 2012.
21. RIBEIRO, Maria das Graças Martins; DOS REIS SANTOS, Sueli Maria; TEIXEIRA, Maria Teresa Bustamante. Itinerário terapêutico de mulheres com câncer do colo do útero: uma abordagem focada na prevenção. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 57, n. 4, p. 483-491, 2011.
22. RIBEIRO, Luciane et al. Rastreamento oportunístico versus perdas de oportunidade: não realização do exame de Papanicolaou entre mulheres que frequentaram o pré-natal. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 32, p. e00001415, 2016.
23. DE ALMEIDA, Soleane Lavor et al. Fatores Relacionados à Adesão ao Exame de Papanicolau entre as Mulheres de 18 a 59 anos. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 9, n. 27, p. 64-81, 2015.
24. SANTOS, Ualisson Mendes; DE SOUZA, Sandra Ely Barbosa. Papanicolaou: diagnóstico precoce ou prevenção do câncer cervical uterino?. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 37, n. 4, p. 941-941, 2013.
25. GUIMARÃES, Thallya de Sousa Feitosa et al. Exame citopatológico do colo do útero em gestantes: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e268974309-e268974309, 2020.

26. DIÓGENES, Maria Albertina Rocha et al. Barreiras a realização periódica do papanicolaou: estudo com mulheres de uma cidade do nordeste do Brasil. **Revista de APS**, v. 14, n. 1, 2011.
27. DE SANTANA SILVA, Érica Maria; DE ARAÚJO COUTO, Walquiria Baihense. Fatores que interferem na adesão das usuárias ao exame colpocitológico no âmbito da APS. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e213111637942-e213111637942, 2022.
28. DA SILVA, Magda Oliveira et al. Fatores relacionados a não adesão ao exame citopatológico em mulheres na melhor idade: uma revisão sistemática com Metassíntese. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 8, p. 60925-60934, 2020.
29. DE SANTANA, Janne Eyre Oliveira et al. A importância da realização do papanicolaou em gestantes: uma revisão de literatura. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-SERGIPE**, v. 1, n. 3, p. 39-48, 2013.
30. DO NASCIMENTO SANTOS, Natiele et al. Importância da realização do exame de Câncer de Colo de Útero a mulher que vive na zona rural. uma revisão bibliográfica. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. e477101522956-e477101522956, 2021.
31. DE OLIVEIRA, Brenda Lais Flexa Pereira; DA CRUZ, Maila Moraes; DOS SANTOS CORREA, Regianne Maciel. Incidência do câncer do colo de útero em jovens e o perfil socioeconômico deste grupo nas Regiões do Brasil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e328111537491-e328111537491, 2022.
32. DE MEDEIROS, Ariane Thaysla Nunes et al. Ações do enfermeiro frente à prevenção do câncer de colo uterino na Atenção Básica. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 10, pág. e348101018519-e348101018519, 2021.
33. DE SOUSA SILVA, Thaís Rodrigues et al. A importância do exame Preventivo de Câncer de Colo de Útero e os fatores relacionados a não adesão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e51710414079-e51710414079, 2021.

34. DA COSTA, Francine Krassota Miranda et al. Os desafios do enfermeiro perante a prevenção do câncer do colo do útero. **Revista de gestão e saúde**, v. 17, n. 01, p. 55-62, 2017.

35. Instituto Nacional do câncer José Alencar Gomes da Silva. (2022). Detecção precoce <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/acoes/deteccao-precoce>

36. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. (2022). Câncer do colo do útero. <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/colo-do-utero>

¹Graduandos em Enfermagem pelo Centro Universitário Mauricio de Nassau-
UNINASSAU

²Graduandos em Medicina pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba-
UFDPAr

³Graduando em Medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco-
UNIVASF

⁴Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário- INTA

⁵Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário-UNINTA

⁶Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba-
UFDPAr

⁷Graduando em Farmácia pelo Centro Universitário Mauricio de Nassau-
UNINASSAU

⁸Graduando em Turismo pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba-
UFDPAr

⁹Pós-Doutorando em Saúde da Família. Doutor em Saúde Coletiva. Mestre em Saúde Coletiva. Pós-Graduando Lato Sensu em Obstetrícia e Neonatologia. Pós-Graduando Lato Sensu em Gênero, Diversidade e Direitos Humanos. Licenciado em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola.
Licenciado em Pedagogia.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil